

Diseño de AppNaku (Aplicación móvil de aprendizaje y enseñanza de la lengua Tutunaku)

E. Santiago Fuentes^{1*}, E. Pérez Cruz¹, M. Cruz Luna¹, B. A. González Martínez¹, S. Cruz Luna¹,
¹Departamento de Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico Superior de Huachinango,
Avenida Tecnológico No 80, 5 de octubre, C.P. 73173, Huauchinango Puebla, México
*k16313027@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Existe una lengua de la derivación del náhuatl que actualmente ha ido disminuyendo debido a su poca pronunciación e implementación en los sectores interculturales de la sierra norte de Puebla y de algunas regiones del país; se trata de la lengua Tutunaku [6]. Para contribuir en su fortalecimiento, se presenta en el diseño mockup de una aplicación Android para el aprendizaje y enseñanza de la lengua Tutunaku, conformado por distintos módulos basados en tests, lecciones y procedimientos cortos y gratuitos al usuario, a la vez que estimula el avance de los niveles de la app mediante un plan de enseñanza de fácil acceso para su uso como medio y/o herramienta dentro de los sectores educativos indígenas e interculturales, sirviendo además para la apertura de medios turísticos en la sierra norte de Puebla y el rescate de uno de las lenguas más importantes de la riqueza cultural de México

Palabras clave: Interactividad, Diseño UX, Aplicación Educativa, Lenguas.

Abstract

There is a language derived from Nahuatl that currently has been decreasing due to its poor pronunciation and implementation in the intercultural sectors of the northern highlands of Puebla and some regions of the country; it is the Tutunaku language [6]. To contribute to its strengthening, it is presented in the mockup design of an Android application for the learning and teaching of the Tutunaku dialect, made up of different modules based on tests, lessons and short and free procedures for the user, while stimulating the advancement of the levels of the app through an easily accessible teaching plan for use as a means and / or tool within the indigenous and intercultural educational sectors, also serving for the opening of tourist media in the northern sierra of Puebla and the rescue of one of the most important dialects of the cultural wealth of Mexico

Key words: Interactivity, UX Design, Educational Application, Languages.

Introducción

El constante aumento del número de aplicaciones móviles de aprendizaje de lenguas, m-learning, así como la ausencia de estudios a gran escala al respecto, plantea cuestiones sobre su efectividad en el aprendizaje de aspectos gramaticales concretos [1], este proceso también se le denomina digitalización en el cual se encuentra inmerso nuestra sociedad actual, dando lugar a la aparición de aplicaciones para dispositivos móviles de muy diversa índole [4]. Dentro del ámbito educativo, el aprendizaje de idiomas ha visto surgir un sinfín de plataformas en los últimos años. Sin embargo, el número de aplicaciones móviles, denominadas en inglés *Mobile-learning* o *m-learning* para el aprendizaje de lenguas considera un avance interesante. Ante ello es importante plantearse que es lo que ofrecen estas aplicaciones que no ofrezcan los métodos de aprendizaje tradicionales [3].

En contraste a estas cuestiones, se consideró un caso especial en la sierra norte de Puebla, donde el modelo de enseñanza tradicional se sigue reflejando dentro de las aulas bilingües de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior con lapsos didácticos repetitivos [2]. El desarrollo de este proyecto conlleva a crear y designar una metodología de enseñanza interactiva mediante software didáctico para el aprendizaje de un idioma de raíces indígenas mexicanas: Tutunaku (tutu- tres, naku – corazón = “tres corazones”) [5]. Por tanto, se consideró una evaluación de plataformas existentes que denotan una función similar orientados a ofrecer capsulas didácticas repetitivas basadas en cursos, algunos de ellos generando o promoviendo cierto grado de competencia entre sus usuarios [8]. En el proceso de diseño es importante abarcar determinantes y pronombres en base a la frecuencia del uso del idioma, así como abrir un enfoque al contenido didáctico basado en contenido multimedia y estructurado pedagógicamente (Gramática, Léxico, Sintaxis, Pronunciación) [2]. De tal manera que, si se enfoca al usuario en común, un niño desde los 4 años con manejo de algún dispositivo móvil o tableta electrónica podría aprender una lengua indígena o fortalecer su conocimiento en él, de la misma manera, el docente, el practicante y todo sector social y económico que así lo requiera.

Metodología

De acuerdo con Jesse James Garret y su modelo “Los elementos de la Experiencia de Usuario (The Elements of User Experience)”, se tiene que la experiencia de usuario es la suma de todos los productos, pero en especial referencia a un sitio web, donde se dispone de poco tiempo y no se tienen de instrucciones específicas de uso, es decir el usuario es quien define sus propias instrucciones con base a su experiencia de navegación, por lo que tales sitios deben de proveer la estructura propia de facilidad en la indexación de información o datos[11].

La metodología utilizada para el diseño de la aplicación móvil se basa a partir de la implementación de los 5 niveles de Jesse James Garret para la construcción de un diseño final con los aspectos útiles e importantes de la usabilidad y experiencia de usuario en el marco referencial de aplicaciones móviles y web [10].

Esta metodología se fundamenta en la experiencia del usuario y el pensamiento de diseño (design thinking), como un modelaje orientado a la usabilidad de software educativo y las metodologías ágiles [9].

Planos de Jesse James Garrett (Los planos de la usabilidad y la experiencia de usuario).

1.- **Plano de estrategia:** En este plano se desarrolló la investigación y las necesidades de la aplicación (historia del Tutunaku, objetivos finales, justificación y problemática), un pre de los requerimientos de la aplicación móvil, así como los datos necesarios para orientar la finalidad de nuestra aplicación AppNaku.

2.- **Plano de alcance:** En el plano de alcance se investigó, analizó y desarrolló todo lo relacionado a los requerimientos de software (funcionales, no funcionales, técnicos y de contenido), los casos de uso de la aplicación, la arquitectura UX/UI (tramo de interacción entre el usuario y el sistema), el diseño de usuarios, de personas, escenarios y un estudio de aplicaciones de aprendizaje y enseñanza bajo tecnología móvil existentes.

3.- **Plano de estructura:** La estructura conlleva en desarrollar toda la arquitectura de los datos, el establecer el orden de consulta de información en cada pantalla, así como un mapa de sitio con los elementos que integrarán cada una de las pantallas de la aplicación y la técnica CardSorting para el ordenamiento y secuencia de pantallas a través de tarjetas.

4.- **Plano de esqueleto:** En este plano a partir de los datos extraídos de los planos anteriores se construyó un wireframe (diseño a lápiz y papel) de baja y alta calidad, para observar el comportamiento que tendrá la aplicación una vez que llegue a manos de los usuarios finales, de

igual forma se estudió la tipografía, la lógica de contenido, dinámica de aprendizaje basada en módulos de competencias, paleta de colores y análisis del software para maquetación.

5.- Plano de Superficie: Se realizaron las interfaces finales sobre una plantilla de Android de 1080 x 720 pixeles, 390 ppi de densidad de colores con elementos propios del denominado “material design” que incluye iconos, ilustraciones, transiciones, etc. Además de ocupar las IDEs de diseño, propios de Adobe XD, Justin Mind Prototyper y Photoshop para la obtención del prototipo final.

Especificación de requerimientos de software para el diseño de AppNaku

En la Tabla 1. Se pueden ver especificaciones para el diseño de AppNaku.

Tabla 1 Especificación de requerimientos de software para el análisis y modelado de la arquitectura Front end y Back end en el diseño de AppNaku.

Requerimiento	No.	Nombre	Características	Prioridad
R. Funcional	RF1	Autenticación de usuario	Los usuarios deberán identificarse para acceder a cualquier parte de la aplicación como medida de acceso	Alta
	RF2	Consulta de datos	Los usuarios podrán acceder a los elementos de interacción con la aplicación para su consulta como parte de las interfaces	Alta
	RF3	Gestión de elementos virtuales	El administrador podrá determinar el tipo de elementos virtuales de fácil acceso.	Alta
	RF4	Actualización de datos didácticos	El administrador debe de mantener una actualización, así como un mantenimiento de las tendencias en la usabilidad de la aplicación	Alta
	RF5	Integración de componentes	Integración de servicios útiles con sesión y gestión de datos	Alta
	RF6	Actualizaciones de sistemas	Actualización y mejora a través del testeo de la aplicación en la plataforma PlayStore y correo electrónico	Alta
	RF7	Notificaciones	Los usuarios podrán recibir de notificaciones de avance, pérdida, o nuevos restos dentro de la aplicación	Alta
	RF8	Comparación de datos de progreso	Establecer un ranking de competencia dentro de las sesiones con los puntajes más altos	Alta
	RF9	Compras integradas	Los usuarios podrán realizar compras de elementos para subir de nivel dentro de la plataforma	Alta

Comparativa de aplicaciones móviles existentes

Lo que se busca con el estudio de estas aplicaciones es obtener una noción más del diseño de AppNaku (Aplicación para el aprendizaje y enseñanza de la lengua Tutunaku), que implementara un esquema semántico de datos para su visualización interactiva misma con el usuario, de manera que pueda aprender una lengua más en poco tiempo y al mismo tiempo conservar la practica nativa en su contexto, como resultado se puede ver la tabla 2. La investigación se sustenta en uno de sus primeros ejes: el análisis de aplicaciones m-learning disponibles para tecnología móvil, con el fin de establecer comparaciones entre cada una de ellas [7].

Tabla 2 Comparativa de aplicaciones móviles de objetivo similar, tomando en cuenta los parámetros de la valoración de los usuarios, el costo por descarga y el tipo de conexión que facilite el acceso al contenido además de la plataforma móvil disponible.

Nombre App	Tamaño	Plataforma	Valoración	Versión	Precio	Conexión
Duolingo	141 MB	Android y IOS	4.7 Estrellas	4.37.1	Gratis con compras integradas	Online y Offline
Babbel	66 MB	Android y IOS	4.5 Estrellas	20.36	Gratis con compras integradas	Online y Offline
Yalam	35 MB	Android	4.5 Estrellas	1.3	Gratis	Offline
Vamos Aprender Nahuatl	93 MB	Android	4.5 Estrellas	1.2	Gratis	Offline
ZapotecApp	9.1 MB	Android	4.5 Estrellas	2.0	Gratis	Offline
DidXaZapp	3.2 MB	Android	4.2 Estrellas	14.0	Gratis	Online
Totonaco de Papantla (Biblia)	10.72 MB	Android	4.5 Estrellas	6.0.2	Gratis	Offline
Cuentos en Nuestra Lengua Vol. 1 y 2	61.58 MB	Android	5.0 Estrellas	1.4	Gratis	Offline

Usuarios y Escenarios

Se realizó el estudio de cada uno de los perfiles de usuarios que harán uso de la aplicación móvil, tomando en cuenta detalles propios como ocupaciones, el manejo de un dispositivo móvil, tipo de material que regularmente usan y su perfil laboral a la que pertenecen, como se ve en la figura 1. En los escenarios se realizó el estudio aplicando las actividades principales de ejecutan los usuarios finales como una situación que ellos enfrentan de manera real para determinar si la aplicación cumple con cada una de sus necesidades y si obtiene algún beneficio adicional con el uso de la aplicación, un ejemplo de ello en la figura 2. .

Figura 1 Definición de posibles usuarios que accedan al uso de la aplicación a partir del análisis de los requerimientos contenidos.

Figura 2 Modelo de Escenario en donde se tendrá un impacto de uso para la aplicación, así como las principales ventajas de uso por parte de cada

Resultados y discusión

Interfaces de acceso y registro de usuarios: como se observa en las figuras 3 y 4, la aplicación una vez ejecutada tendrá un acceso rápido mediante credenciales de acceso manuales, validadas con redes sociales y como invitado en todo caso que el usuario omita las opciones anteriores. En la figura 5 y 6 se consideran los módulos y lecciones que se incluirán en AppNaku.

Figura 3 Diseño de interfaz para acceso rápido a la aplicación con fondo de la región de la Sierra Norte de Puebla

Figura 4 Diseño de interfaz para sección de registro mediante usuario y contraseña, con redes sociales e invitado.

Figura 5 Diseño de interfaz home con los módulos y lecciones que se incluirán en AppNaku

Figura 6 Diseño de interfaz del submenú con los accesos principales al usuario

Apartado de logros e invitación a nuevos usuarios: en la figura 7 y 8 se puede ver que la app tendrá un apartado llamativo para poder ver cada una de nuestras recompensas como parte de los

logros obtenidos, así como las opciones de invitación a nuevos usuarios para competir en el ranking de lecciones de la lengua Tutunaku, así mismo se demuestra el modo de las lecciones interactivas con las que contará la aplicación y que al completarlas el usuario pasará de nivel hasta completar cinco de ellos para pasar al siguiente módulo con nuevas lecciones.

Figura 7 Diseño de interfaz de apartado de logros del usuario conforme avanza en cada una de las lecciones de la aplicación.

Figura 8 Diseño de interfaz de un ejemplo de lección, conforme se responde la barra de progreso avanza a un ejemplo de la lección distinta.

Trabajo a futuro

La finalidad de este proyecto aún contempla su construcción a partir de la codificación, la inserción de una base de datos, la implementación y sobre todo el testeo, de donde partirá la evaluación final de los usuarios y así medir los resultados para un análisis en esquema de mejora mediante actualizaciones de software. Sin embargo, el desarrollo de la aplicación abrirá la posibilidad de realizar un seguimiento de investigación en nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza sin la necesidad de contar con la presencia docente.

Conclusiones

El trabajo de desarrollo en el diseño de AppNaku, nos ha permitido introducirnos al entorno en conjunto de la usabilidad y le experiencia de usuario, mayor aun en la comprensión del tema del pensamiento del diseño (Design Thinking), evaluando las necesidades del usuario y así extraer el comportamiento de este sobre la aplicación, es decir la facilidad con la que nuestro usuario se mueve de principio a fin. La aplicación tendrá la finalidad de comportarse como un sistema bilingüe que refuerce el rescate de la escritura y la pronunciación de la lengua totonaca, ayudando tanto a

quienes tengan un poco de noción en el manejo de la lengua como a quienes no han tenido experiencia en ella.

AppNaku fortalece en gran manera el sector educativo como recurso digital ya que implementa una forma de aprendizaje cómoda, divertida y dinámica sin la necesidad de recurrir a tradicionales métodos enseñanza basados en el uso de lápiz y papel. Sin embargo, es vital darle importancia al desarrollo de la aplicación y que albergue un extenso campo de impacto, llegando a cientos de usuarios interesados en el rescate de nuestra lengua totonaca

Agradecimientos

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de poder publicar y mostrar un avance de este ambicioso proyecto, mismo que nos fortalece en la preservación de nuestras raíces indígenas y que se nos permita con ello llegar a muchos usuarios contando con la experiencia final de cada uno de ellos para la mejora de este proyecto. De la misma forma a nuestra casa de estudios el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango quien hace posible la gestión de este tipo de proyectos informáticos con miras a mejorar nuestro entorno natural, la preservación cultural y el desarrollo social y económico en el estado.

Agradecemos también a nuestras familias y amigos por ser parte esencial en la motivación para el desarrollo del presente trabajo y avances a futuro.

Referencias

- [1] D. A. Martínez, «Efectividad de las Metodologías m-learning de Repetición para el Aprendizaje del Nominativo y Acusativo Alemán,» *Master en Letras Digitales: Estudios Avanzados en Textualidades Electrónicas*, pp. 4-15, 2017.
- [2] O. J. L. Cruz Reyes, G. Contreras Vega y C. A. Ochoa Rivera, «Aplicaciones Educativas en Dispositivos Móviles, un Espacio para el Aprendizaje Autónomo,» *Universidad Veracruzana, Facultad de Estadística e Informática*, pp. 46-49, 2012.
- [3] V. L. Chimarro Chipantiza, B. E. Mazon Olivo y J. J. Cartuche Calva, «La Usabilidad en el Desarrollo de Software,» *UTMACH Universidad Técnica de Machala*, pp. 14 - 16, 2015.
- [4] L. Kortabitarte, I. Gillate, U. Luna y A. Ibañez - Etxeberria, «Las Aplicaciones Móviles como Recursos de Apoyo en el Aula de Ciencias Sociales: Estudio Exploratorio con el App "Architecture Gothique/Romane" en Educación Secundaria,» *Facultad de Educación de Albacete*, pp. 67-68, 2018.
- [5] J. L. Melgarejo Vivanco, *Los Totonacos y su Cultura*, Xalapa, Veracruz, México: UV (Universidad Veracruzana), 1985.
- [6] E. Masferrer Kan, Totonacos, México, DF.: PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 2004.
- [7] R. A. Garita Araya, «Tecnología Móvil: Desarrollo de Sistemas y Aplicaciones para las Unidades de Información,» *Revista e-Ciencias de la Información*, vol.3. num 2, pp. 1-14, Julio-Diciembre, 2013.
- [8] J. Barbero Andrés, A. Mestro Guemes, C. Pitcairn Álvarez y A. Saiz Cuesta, «Las Competencias Básicas en el Área de Lenguas Extranjeras,» *CUADERNOS DE EDUCACION*, pp. 10-11, 2008.
- [9] UNED, «Estilos de Aprendizaje y Métodos de Enseñanza,» *Estilos de Aprendizaje. Escuela y*

Posmodernidad. Una Nueva Escuela para una Sociedad en Cambio, pp. 10-54, 2012.

[10] J. James Garret, «Un Vocabulario Visual para Describir Arquitectura de Información y Diseño de Interacción,» *Jj.net*, pp. 2-4, 6 de Marzo del 2002.

[11] G. M. Martínez de la Treja, «Usabilidad y Accesibilidad en Web,» *Semac*, pp. 10-14, 2011.